

состоянию на 12.09.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-rynках-i-rynochnoj-deyatelnosti/>

8. Финансовые рынки в странах с неустойчивой экономической системой [Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovye-rynki-v-stranah-s-neustoychivoj-ekonomicheskoy-sistemoy>

9. Финансовый рынок: практическое пособие / Л.В. Федосенко и др.; Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 47 с.

10. Южная Осетия: современное состояние и перспективы (внутриполитические аспекты) [Московский Центр Карнеги BLACK SEA PEACEBUILDING NETWORK; Российская Экспертная Группа] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://carnegieendowment.org/files/ossetia_rus_2011.pdf.

УДК 331.1

DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ВОЛОЩЕНКО Л.М.,
д-р экон. наук, доцент,
зав. кафедрой финансовых услуг и банковского
дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

КОНДРАШОВА Т.Н.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

ТЕПЛОВА Я.Е.,
ассистент кафедры финансовых услуг и
банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены существующие классификации расходов на оплату труда. Выполнен анализ подходов к классификации таких затрат в управленческом и финансовом учете. Предложена классификация в системе учета расходов предприятия на оплату труда по соответствующим признакам, что значительно облегчает управление расходами на оплату труда и предоставляет возможность поиска резервов снижения таких расходов.

Ключевые слова: расходы, оплата труда, классификация, финансовый учет, заработная плата, управленческий учет, управление.

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF LABOR ACCOUNTING AND WAGES

VOLOSCHENKO L.M.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Financial services and
banking
SEI HPE «Donetsk Academy of
Management and Public Administration under the
Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

KONDRASHOVA T.N.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor,
Associate Professor of the department of accounting
and audit
SEI HPE «Donetsk Academy of
Management and Public Administration under the
Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

ТЕПЛОВА Я.Е.,
Assistant of the Department of Financial services and
banking

**SEI HPE «Donetsk Academy of
Management and Public Administration under the
Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article discusses the existing classifications of labor costs. The analysis of approaches to the classification of such costs in management and financial accounting is carried out. A classification in the system of accounting for the costs of labor remuneration according to the relevant criteria is proposed, which greatly facilitates the management of labor costs and provides an opportunity to search for reserves to reduce such costs.

***Keywords:** costs, labor costs, classification, financial accounting, wages payment, management accounting, management.*

Постановка задачи. В современных условиях организация расчетов с работниками по заработной плате представляет собой сложный и многоуровневый процесс, в котором переплетаются интересы всех субъектов социально-трудовых отношений и механизмы их формирования и регулирования. Учитывая приведенные показатели, особенно актуальными являются вопросы учета, анализа и контроля оплаты труда в организациях. Важно не только правильно отражать расчеты по заработной плате в учете, но и верно рассчитывать сумму, причитающуюся к выплате каждому работнику, а также своевременно производить удержания из заработной платы сумм обязательных или иных вычетов, согласно действующему законодательству.

Исследование заработной платы занимает важное место среди современных проблем в обществе. Особенно актуальна она на сегодняшний день в современных условиях развития экономики Донецкой Народной Республики, а также усиления конкуренции, глобализации бизнеса и увеличения предпринимательских рисков. Сегодня экономика сосредоточена на обеспечении материальной заинтересованности работников и росте эффективности труда.

Общественно-хозяйственную жизнь развивает разделение труда разной сложности, возникновение и развитие системы учета расчетов по выплатам работникам.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди отечественных ученых вопросы учета заработной платы исследовали Э. Баташева [1], Н. Голуб, О. Ангеловская [2], О. Грунина [3],

В. Евсеенко [4], Л. Сунгатуллина [5, 6], О. Сукач [7], П. Чингос [8] и многие другие.

Актуальность исследования. Отдавая должное научной и практической значимости трудов упомянутых ученых, следует отметить, что вопросы учета труда и заработной платы остаются актуальными в сложившихся условиях, в частности, совершенствование классификации расходов на оплату труда помогает глубже понять сущность расходов, изучить порядок их формирования и цели использования.

Целью статьи является исследование существующих подходов к классификации расходов на оплату труда, обоснование и разработка рекомендаций по совершенствованию учета расходов на оплату труда.

Изложение основного материала. Главные принципы учета расчетов по выплатам работникам зародились еще в древности. В частности, в Древнем Египте (III тыс. до н.э.) вели учет рабочей силы, который начинался с оформления рабочих в соответствии с местом их работы. Учет работников велся по головам и рукам. Учет персонала дополнялся также учетом использования рабочей силы, для этого применяли поименные списки, в которых отмечали причины неявки рабочих.

Во времена эллинистического Египта в воинских частях составляли платежные ведомости и передавали их в финансовое ведомство. Под каждым итогом платежной ведомости финансовый чиновник делал отметку о том, что потребность выплаты средств, затем передавал ведомость в банк. Представитель военной части, который получал средства, предъявлял поручения в виде квитанции, которая сверялась с платежной ведомостью и служила основанием для выплаты денег [6, с. 171].

Проводимые исследования поставленных вопросов доказывают, что экономика начинается с человека. Его потребности, прежде всего жизненные, материальные – это начальный импульс производства. Он тот, кто создает средства и использует их для удовлетворения различных человеческих потребностей. В рыночной экономике возникают новые социально-трудовые отношения, формируется рынок труда, субъектами которого являются работодатель и наемный работник.

Работодатель – это лицо, у которого есть собственный бизнес, предприятие, а также другие лица и сотрудники. Юридические лица, нанимающие одного или нескольких граждан. Обычно они являются владельцами средств производства. Сотрудники заключают с работодателем трудовой договор на выполнение определенной работы в соответствии со своими способностями и опытом, профессиональными знаниями, квалификацией. Организация работы и оценка трудовой деятельности обеспечивается системой социально-трудовых отношений, которая направлена на обеспечение высокого уровня и качества жизни человека, коллектива и общества в целом.

Заработная плата – оплата труда в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты, денежное вознаграждение, которое работник получает за свою работу. В соответствии с изменениями в экономическом и социальном развитии Республики существенно меняется политика в области оплаты труда, социальной поддержки и защиты работников, многие функции государства по реализации этой политики возложены непосредственно на компании. Понятие «заработная плата» наполнено новым содержанием и включает в себя все виды заработной платы (а также различные виды бонусов, премий, надбавок и социальных выплат), рассчитываемые в денежной и натуральной форме (независимо от источников финансирования), включая расчеты в соответствии с законом на нерабочее время (праздники, каникулы и т. д.) [9].

В существующих в Донецкой Народной Республике условиях нестабильности экономики, неплатежеспособности предприятий и несвоевременности расчетов с работниками важное значение имеет совершенствование бухгалтерского учета, в частности, учета труда и его оплаты. Большое значение имеет повышение оперативности и аналитичности учета труда и выработки.

Существует два основных вида оплаты труда: основная и дополнительная (рис. 1).

По индивидуальной системе заработная плата сотрудника зависит от результатов его личного труда, а по коллективной – от общей, коллективной работы бригады (звена). Основой для

организации сборов в Донецкой Народной Республике является система тарифов, которая включает тарифные сетки, тарифные ставки, схемы должностных оплат и тарифно-квалификационные характеристики. Менее распространена система беспошлинной торговли, при которой зарплата сотрудников определяется в зависимости от конечного результата работы компании.

Рис. 1. Виды оплаты труда

В такой системе заработная плата каждого сотрудника компании представляет собой определенную долю в фонде заработной платы всей компании или подразделения.

На практике возможны некоторые элементы системы беспошлинной торговли, которая применяется наравне с системой тарифного вознаграждения. Например, можно использовать такую форму компенсации, при которой зарплата состоит из заработной платы и премий, которые рассчитываются в процентах не от заработной платы, а от дохода компании, полученного в результате работы сотрудников.

Предприятие самостоятельно устанавливает формы и системы оплаты труда в коллективном договоре с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством, генеральным, отраслевыми (межотраслевыми) и территориальными соглашениями. Если коллективный договор на предприятии не заключен, формы и системы оплаты труда устанавливают в локальном документе, согласованном с выборным органом

первичной профсоюзной организации. Таким документом может быть, например, Положение об оплате труда.

Важным аспектом в организации учета расходов на оплату труда является классификация и установление их состава. Расходы на оплату труда рассматриваются по трем признакам: по видам, формам и системам. Классификация затрат на оплату труда, согласно разработок специалистов, представлена в табл. 1.

Такое разграничение способствует четкому пониманию сути начисления заработной платы, правильному выбору формы, системы и вида расходов на оплату труда.

В классификации расходов на оплату труда, которая представлена в Положении (стандарте) бухгалтерского учета 26 «Выплаты работникам» [12] и в Международном стандарте финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» [13], выделяются виды таких расходов: по признаку соответствующих промежутков времени работы с учетом срока выплаты.

Ученый О.А. Сукач [7] рассматривает расходы на оплату труда с точки зрения учета. Такая классификация, на наш взгляд, исключает возможность структурированного принятия решения руководством предприятия, немного обедняет возможности классификации расходов на оплату труда.

Таблица 1

Классификация затрат на оплату труда

Источник	Признаки классификации	Виды затрат на оплату труда
КЗоТ [10], Закон [11]	По видам	Основные, дополнительные, другие поощрительные и компенсационные выплаты.
	По формам	Повременные, сдельные.
	По системам	Простые повременные; повременно-премиальные; прямые; командировочные; сдельно-премиальные; сдельно-прогрессивные; командировочные косвенные; аккордные.
П(С)БО 26 «Выплаты работникам» [12]	По промежуткам времени работы	Текущие; при увольнении; по окончании трудовой деятельности.
МСФО 19 «Вознаграждения работникам» [13]	По промежуткам времени работы	Краткосрочные; по окончании трудовой деятельности; другие долгосрочные; при увольнении.

Продолжение таблицы 1

О.А. Сукач [7]	По статьям калькуляции	Основная заработная плата; дополнительная заработная плата и другие выплаты работникам; отчисления на социальные мероприятия.
	По возможности отнесения на конкретный объект калькуляции	Прямые; непрямые.
	В зависимости от динамики объемов реализации продукции	Постоянные; переменные; смешанные.
	В зависимости от центра ответственности	Расходы на оплату труда в разрезе структурных подразделений предприятия.
	По возможности контроля	Контролируемые; неконтролируемые.
	По возможности регулирования	Полностью регулируемые; частично регулируемые; слабо регулируемые.
	По периоду	Расходы прошлого периода; расходы текущего периода; расходы будущих периодов.
	С точки зрения потребностей анализа	Плановые; фактические.
О.В. Баянова [9]	По отношению к принятому решению	Релевантные; нерелевантные.
	По отношению к объему продукции	Постоянные; переменные.
	По эффективности	Эффективные; неэффективные.
	По отношению к плановым задачам	Запланированные; незапланированные.
	По срокам прогнозирования	Краткосрочного периода; долгосрочного периода.
	По возможности нормирования	Нормированные; ненормированные.
	По отношению к системе стимулирования	Обязательные; поощрительные.
	По возможности влияния со стороны руководителя	Регулируемые; нерегулируемые.
	По возможности влияния со стороны работника	Контролируемые; неконтролируемые.

Специалист О.В. Баянова [9] акцентирует внимание на расходах по оплате труда именно для выполнения управленческих функций и выделяет соответствующие признаки. А также автор выделяет возможность влияния такого разграничения не только со стороны руководителя, но и со стороны работника.

Классификационные признаки представлены в очень общем виде, а отечественные авторы рассматривают процесс учета и контроля отдельно, что значительно усложняет данный процесс. Поэтому необходимо разработать более детальную классификацию расходов, которая нужна, в первую очередь, для выявления причин их возникновения.

Профессор Ф.Ф. Бутынец предлагает в классификации расходов отдельно выделить информацию, из которой можно выделить ту, которая необходима именно для учета на предприятиях:

надбавки и стимулирующие выплаты работникам: за качество работы и высокое профессиональное мастерство; за стаж работы и выслугу лет; за выполнение особо важной работы и тому подобное; затраты на обучение; расходы по найму, отбору работников; обеспечение условий труда и сокращение численности работающих [14].

Предложенная группировка расходов на оплату труда позволит правильно отражать такие расходы в учете, то есть формировать себестоимость производимой продукции (предоставляемых услуг) и определять доход, а также частично контролировать и регулировать расходы предприятия; представлять руководству предприятия полного комплекса плановых, прогнозных и фактических данных о деятельности предприятия в целом, а также в различных разрезах для возможности принимать экономически взвешенные управленческие решения.

Поэтому, проанализировав указанные выше классификации расходов на оплату труда, целесообразно предложить следующую классификацию расходов по оплате труда, которая бы учитывала потребности финансового и управленческого учета на предприятиях (табл. 2).

Данная классификация учитывает расходы на оплату труда для целей, указанных выше форм учета предприятия, также дополняет проанализированные ранее классификации.

Важным элементом данной классификации является выделение систем оплаты труда, учитывающих особенности персонала предприятия – это простая повременная, повременно-премиальная, окладная, контрактная система оплаты труда.

Таблица 2

**Классификация затрат на рабочую силу с учетом потребностей
финансового и управленческого учета**

Особенности классификации	Виды затрат на рабочую силу
Затраты на рабочую силу для целей финансового учета предприятия	
По типу	Базовые; дополнительные; другие стимулирующие и компенсационные выплаты.
По формам	Почасовая; Командировки.
По системе	Простой почасовой; почасовая премия; по заработной плате; контракт.
В зависимости от типа удержаний	Удержание налогов и сборов; вычеты по страхованию индивидуального персонала.
К времени работы	Текущий; после увольнения; по завершении работы.
По частоте возникновения	Периодические; текущие; одноразовые.
Если это возможно, отношение к определенному объекту расчета	Прямые линии; непрямой.
В зависимости от динамики объема предоставляемых услуг	Постоянные; переменные; смешанные.
В зависимости от центра ответственности	Затраты на рабочую силу в контексте структурных подразделений предприятия.
В зависимости от состава сотрудников	Затраты на рабочую силу для работников; штатных сотрудников; за вознаграждение совмещения.
По форме стимуляции	Затраты на качество работы и высокие профессиональные навыки; за опыт работы и обслуживание лет; для выполнения особо важной работы.
С точки зрения организационных и экономических потребностей	Плата за обучение; по найму; подбор сотрудников; обеспечение условий труда; сокращение числа сотрудников.
С точки зрения потребностей	Необходимые; действительные.

Продолжение таблицы 2

Затраты на рабочую силу для целей управленческого учета предприятия	
В связи с принятым решением	Соответствующие; неуместные.
С точки зрения эффективности	Эффективные; неэффективные.
В связи с запланированными задачами	Планируемые; незапланированные.
Если это возможно, нормирование	Нормированные; ненормированные.
По источникам финансирования	Собственные; привлеченные.
Если вы хотите потратить	Продуктивные; непродуктивные.
По прогнозированию времени	Краткосрочные; на долгосрочный период.
Если возможно, влияние со стороны	Регулируемые; нерегулируемые.
Если возможно, влияние со стороны работника	Контролируемые; неконтролируемые.

Необходимость определения окладной системы заключается в том, что система должностных окладов используется как для руководителей, так и для специалистов и служащих, контрактная – только для руководителей, которые имеют возможность премироваться с прибыли предприятия и это обсуждается в контракте.

Для целей управленческого учета по затратам на оплату труда считаем целесообразным добавить следующие признаки: по источникам финансирования (такой подход четко отделит собственные ресурсы и привлеченные, что тратит предприятие для выплаты заработной платы, где в случае второго варианта пользователи данной информации могут оценить положение предприятия вообще); по целесообразности расходования, что определяет целесообразность начисления расходов для определенной категории работников, а также показывает резервы возможного сокращения данных расходов.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, рассмотрены существующие классификации расходов на оплату

труда и проведен анализ классификации таких затрат в управленческом и бухгалтерском учете. Предложена усовершенствованная форма классификации в системе учета затрат предприятия путем использования целевого подхода и включения дополнительных признаков, что позволит качественно управлять расходами на оплату труда и на этой базе облегчит поиск резервов их снижения.

В процессе исследования предложенная экономически обоснованная классификация затрат на оплату труда путем введения дополнительных видов признаков отличается от других и в значительной мере качественно повлияет на процесс планирования, учета. Предложенные в работе рекомендации по совершенствованию существующей классификации расходов на оплату труда могут быть использованы как в практической деятельности предприятий, так и при совершенствовании нормативных документов, а также в аналитическом учете для улучшения информационного обеспечения соответствующих пользователей.

Список использованных источников

1. Баташева Э.А. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда / Э.А. Баташева, М.А. Баташева // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2016. – № 11 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ekonomika.snauka.ru/2016/11/13076>.

2. Голуб Н. Классификация затрат на рабочую силу для целей бухгалтерского учета и контроля / Н. Голуб, О. Ангеловская // The economic discourse: international collection of scientific papers. Issue (Kamyanets-Podilskyi) / contributing editor N.V. Semenyshena. – Ternopil : Krok, 2013. – 259 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://https://www.academia.edu/10400864/ICSP_THE_ECONOMIC_DISCOURSE_ISSUE_1_.

3. Грунина О.Ю. Развитие управленческого учета затрат на оплату труда / О.Ю. Грунина // Молодой ученый. – 2014. – № 4. – С. 490-492 с.

4. Евсеенко В.А. Идентификация и оценка влияния факторов на уровень заработной платы / В.А. Евсеенко // Сборник

научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 18 / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2020. – С. 127-136.

5. Сунгатуллина Л.Б. Бухгалтерский управленческий учет расходов на вознаграждения работников: монография / Л.Б. Сунгатуллина. – М.: Магистр, ИНФРА-М, 2015. – 400 с.

6. Сунгатуллина Л.Б. Исторические аспекты и современные тенденции развития системы бухгалтерского учета и контроля вознаграждения персонала / Л.Б. Сунгатуллина // Международный бухгалтерский учет. – 2017. – Т. 20. – Вып. 3. – С. 170-182

7. Сукач О.А. Теоретические аспекты классификации затрат на оплату труда / О.А. Сукач // Вестник социально-экономических исследований: сб. науч. трудов. – 2013. – № 4 (51). – С. 144-151.

8. Чингос П.Т. Оплата по результату. Из опыта оплаты труда персонала в США / П.Т. Чингос. – М.: Вильямс, 2004. – 416 с.

9. Баянова О.В. Формирование терминологии и классификация затрат на оплату труда в учетно-аналитической системе управления / О.В. Баянов // Управленец. – 2011. – № 9-10 (25-26). – С. 38-43.

10. Кодекс законов о труде Украины от 12.10.1971 г. № 322 – VIII, с изм. и доп. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08#top>

11. Об оплате труда: Закон Донецкой Народной Республики, принят постановлением Народного Совета 6 марта 2015 г. (с изменениями, внесенными Законами от 19.02.2016 г. № 106-ІНС; от 10.03.2017 г. № 157-ІНС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-oplate-truda/>

12. Выплаты работникам: Положение (стандарт) бухгалтерского учета 26, утвержденный приказом МФУ от 28.10.2003 г. № 601, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ru/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1025-03>

13. Вознаграждения работникам: Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 19 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/01/main/MSFO_IAS_19.pdf

14. Бутынец Ф.Ф. Бухгалтерский учет / Ф.Ф. Бутынец. Житомир: ЦУЛ, 2015. – 480 с.

УДК 336.148

DOI

СУТЬ И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ МЕХАНИЗМА КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

ЕГОРОВА М.В.,

**канд. наук гос. упр., доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы суть и основные цели внедрения механизма казначейского сопровождения целевых средств, выделенных из бюджета. Рассмотрены отрасли применения механизма казначейского сопровождения в Донецкой Народной Республике. Изложены риски при расходовании бюджетных средств неучастниками бюджетного процесса. Сделан вывод о возрастании качества финансового контроля со стороны государства в результате реализации казначейского сопровождения контрактов и договоров.

Ключевые слова: казначейское сопровождение, государственный контроль, бюджетные расходы, риски.

ESSENCE AND PURPOSE OF THE TREASURY SUPPORT MECHANISM

EGOROVA M.V.,

**Candidate of Science in Public Administration,
Associate Professor of the Department of
Management of the Non-Production Sphere, SEI
HPE «Donetsk Academy of Management and Public
Administration under the Head of Donetsk People's
Republic»,**

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the essence and main goals of introducing a mechanism for treasury support of earmarked funds allocated from the budget.